

IMPACTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À GESTANTE NA MORTALIDADE INFANTIL EVITÁVEL NA AMAZÔNIA LEGAL: UM ESTUDO ECOLÓGICO

Glenda Emanuelle Rocha Duarte Ferraz - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - glenda.duarte@ufnt.edu.br

Emilly Aynara Rocha Duarte - Universidade de Gurupi (UNIRG) - emilly.a.r.duarte@unirg.edu.br

Isabela Moraes Leme - Universidade de Gurupi (UNIRG) – isabela.m.leme@unirg.edu.br

Lígia Linhares Moraes da Cunha - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) – ligia.cunha@ufnt.edu.br

Taynara Monteiro da Silva Lopes – Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) – taynara.lopes@ufnt.edu.br

Josué Moura Telles – Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) – mouratellesjosue@gmail.com

INTRODUÇÃO: Os estados da Amazônia Legal compartilham características semelhantes no contexto assistencial de saúde, sobretudo quando se trata da Atenção Primária à Saúde (APS) e da cobertura e qualidade do pré-natal. Nesse contexto, óbitos infantis por causas evitáveis em menores de 5 anos surgem como um indicador crítico da qualidade da assistência prestada à gestante. Dentre eles, destacam-se aqueles atribuídos às causas reduzíveis pela atenção à saúde durante a gestação. **OBJETIVOS:** Comparar os números de óbitos infantis (0-4 anos) por causas evitáveis nos estados que compõem a Amazônia Legal no período de 2020 a 2023; Analisar os óbitos infantis por causas evitáveis, avaliando nessa perspectiva o papel da atenção primária à gestante. **METODOLOGIA:** Pesquisa de caráter quantitativo, retrospectivo, constituindo-se estudo ecológico, feito a partir de coleta de dados secundários obtidos no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram avaliados os óbitos por causas evitáveis em menores de 5 anos, e, dentre esses, os reduzíveis pela atenção à saúde durante a gestação. Realizou-se consulta ao campo de óbitos por residência em cada estado que compõe a Amazônia Legal, nos anos de 2020 a 2023. O coeficiente de mortalidade infantil evitável foi calculado usando a seguinte fórmula: (óbitos evitáveis em menores de 5 anos/nascidos vivos) x 1000. **RESULTADOS:** No período de 2020 a 2023, a Amazônia Legal registrou total de 20.794 óbitos infantis por causas evitáveis em menores de 5 anos, dos quais 6.533 foram reduzíveis pela atenção à saúde durante a gestação. O Pará apresentou o maior número absoluto de óbitos evitáveis (6.129), seguido pelo Maranhão (4.490) e Amazonas (3.461), com respectivos totais de 1.887, 1.518 e 1.053 óbitos reduzíveis pela atenção à saúde durante a gestação. Nos demais estados, os óbitos evitáveis foram: Mato Grosso (2.299, sendo 687 reduzíveis), Amapá (856, sendo 319 reduzíveis), Roraima (965, sendo 199 reduzíveis), Acre (775, sendo 183 reduzíveis), Rondônia (955, sendo 361 reduzíveis) e Tocantins (864, sendo 326 reduzíveis). A seguir apresentam-se os coeficientes de mortalidade infantil evitável calculados: Roraima (17,91), Amapá (15,23), Acre (12,96), Pará (11,69), Amazonas (11,65), Maranhão (10,95), Mato Grosso (9,92), Rondônia (9,54) e Tocantins (9,27). **CONCLUSÃO:** O estudo evidencia o quanto a qualidade da atenção à saúde materna e infantil na referida região exerce influência sobre a saúde desses segmentos populacionais. Os achados reforçam a importância da assistência integral à gestante não apenas na redução da mortalidade infantil, mas também na melhoria dos desfechos perinatais e neonatais.

Palavras-chave: Mortalidade infantil, atenção primária, Amazônia, óbitos, gestante.

REFERÊNCIAS:

BAIA, Fernando Gabriel Rodrigues et al. A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 6, n. 9, p. 1139- 1172, 4 set. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n9p1139-1172>. Acesso em: 13 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS – DATASUS. Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. 2024. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>. Acesso em: 9 mar. 2025.

MALTA, Deborah Carvalho et al. Lista de causas de mortes evitáveis por intervenções do Sistema Único de Saúde do Brasil. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 16, n. 4, dez. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.5123/s1679-49742007000400002>. Acesso em: 17 mar. 2025.

ROCHA, Rudi et al. A saúde na Amazônia Legal – Evolução recente e desafios em perspectiva comparada. [S. l.]: Amazônia 2030, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.59346/report.amazonia2030.202111.ed20>. Acesso em: 13 mar. 2025.

SANTOS, Hellen Geremias dos et al. Mortes infantis evitáveis por intervenções do Sistema Único de Saúde: comparação de duas coortes de nascimentos. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 19, n. 3, p. 907-916, mar. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232014193.01182013>. Acesso em: 17 mar. 2025